

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-1>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

МАХМУДОВА Наргиза Рахматуллаевна

Фармацевтика таълим ва тадқиқот институти

Физика, математика ва ахборот технологиялари кафедраси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566090>

ТАЛАБАЛАРНИ ЎҚИТИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ

АННОТАЦИЯ

Замонавий таълимнинг объектив қонунияти сифатида университетнинг ўқув жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланиш таҳлил қилинади. Ахборот технологияларини ўрганиши талабаларнинг билим, кўникма ва уларнинг касбий фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш учун зарур бўлган шахсий фазилатларидаги миқдорий ва сифат жиҳатидан ўзгаришларда ифодаланади, яъни талабаларнинг келажакдаги мутахассислигига ижодий муносабати, касбий фаолият учун зарур бўлган ваколатларни шакллантиришида намоён бўлади. Компьютер ахборот технологияларидан фойдаланиш фанларни кенгрок доирада ўрганиш имконини беради, бунда талаба асосий билимлардан ташқари кўшимча маълумот ва кўникмаларга эга бўлиши ва керакли материалларни мустақил ўрганишга туртки беради.

Калит сўзлар: олий таълим, ахборот технологиялари, педагогик ўзаро таъсир, ахборот, компьютер, талаба, ўқитувчи, функция.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Проводится анализ использования информационных технологий в образовательном процессе вуза как объективной закономерности современного образования. Изучение информационных технологий выражается в количественных и качественных изменениях знаний, умений и личностных качеств студентов, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности, то есть проявляется в творческом отношении студентов к своей будущей специальности, формировании компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Использование компьютерных информационных технологий позволяет изучать предметы в более широком объеме, при этом учащийся помимо основных знаний приобретает дополнительную информацию и навыки, мотивирует самостоятельное изучение необходимых материалов.

Ключевые слова: высшее образование, информационные технологии, педагогическое взаимодействие, информация, компьютер, студент, преподаватель, функция.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION OF STUDENTS

ANNOTATION

The article gives an objectivity analysis of computer technology exploitation in the education process. The study of information technologies is expressed in quantitative and qualitative changes in the knowledge, skills and personal qualities of students necessary for the successful implementation of professional activity, that is, it is manifested in the creative attitude of students to their future specialty, the formation of competencies necessary for professional activity. The use of computer information technologies allows to study subjects in a wider scope, in which the student acquires additional information and skills in addition to the basic knowledge, and motivates independent study of the necessary materials.

Key words: high education, IT, pedagogical interaction, information, computer, student, teacher, function.

"Ахборот технологиялари" тушунчасининг ўзи XX асрнинг сўнги ўн йилликларида пайдо бўлган. Ахборот технологияларининг асосий хусусияти шундаки, уларда меҳнат предмети ҳам, маҳсули ҳам ахборот, меҳнат куруллари эса компьютер ва алоқа воситаларидир. Бундан ташқари, бугунги кунда ахборот бошқа моддий ресурслар билан бир қаторда жуда реал ишлаб чиқариш ресурси сифатида қарала бошлади. Бундан 20-30 йил олдин инсон фаолиятининг турли соҳаларининг ахборот технологияларига бундай боғлиқлигини тасаввур қилиш қийин эди. Улар тобора кўпроқ ўзаро сингиб кетмоқда. Шу муносабат билан таълим тизими ҳам ўзгармоқда, бунда компьютер техникаси ва алоқа воситаларини қўллаш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ ахборот технологиялари турларидан бири сифатида компьютер технологиялари алоҳида ўрин тутди.

Таълим технологияси ўз табиатига кўра ўқув жараёни иштирокчилари ўртасидаги ахборот ўзаро таъсири характериға эға. Бир томондан, бу ўқув маълумотларини йиғиш, қайта ишлаш ва умумлаштириш усуллари ва воситалари тўпламидир. Бошқа томондан, ўқитувчининг талабаға ушбу маълумот билан таъсир қилиш усуллари. Бундан келиб чиқадики, ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланиш ахборот технологияларининг педагогик тури ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда педагогика фанида гуманитар олий ўқув юртлири талабаларини ўқитишда ахборот (шу жумладан компьютер) технологияларидан фойдаланишнинг моҳиятини тушунишға иккита асосий ёндашув устунлик қилади:

- маъруза ва амалий материални иллюстрация қилиш қобилияти ҳисобига талабаларнинг мазмуни ва ахборот тайёргарлигини кенгайтириш, ўрганилаётган жараён ва ҳодисаларни моделлаштириш, тасаввур қилиш, тақлид қилиш, ўқув, илмий ва амалий қобилиятлари ҳисобига ўрганилаётган фан соҳасини чуқурлаштириш имконияти;

- талабаларнинг тарбиявий фаоллигини ривожлантириш ва университетнинг ўқув жараёнини такомиллаштириш учун маълумотларни тўплаш, сақлаш, тарқатиш, кўрсатиш ва фойдаланувчиларға тақдим этиш учун бирлаштирилган усуллар, ишлаб чиқариш жараёнлари ва дастурий-техник воситалар тўплами.

Ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланиш қуйидаги таркибий қисмлардан иборат.

Биринчидан, ўқув жараёнида потенциал билим - бу талабаларға тақдим этиладиган ўқув маълумотлари кўринишидаги таълим мазмуни ва бошланғич касбий маҳоратни эгаллаш билан касбий компетенциялар, кўникмалар ва кўникмаларни шакллантиришни таъминлайдиган вазифалар, топшириқлар ва машқлар тўплами. Шу билан бирға, талабалар томонидан олинган маълумотлар ахборот-педагогик маҳсулотға айланади, кейинчалик у талабаларнинг билимиға айланади.

Иккинчидан, ўқитишга нисбатан ахборот технологиялари тизимини шакллантирувчи компонентнинг бир қисми сифатида ўқитиш технологиясининг ўзи ҳақиқий педагогик жараённинг лойиҳаси сифатида катта роль ўйнайди. Бундай компонент сифатида компьютерларнинг зарурий ишлашни таъминлайдиган дастурий таъминот тизимлари (маълумотлар базасини бошқариш дастурлари, ўқув дастурлари, видео компьютер ва эксперт тизимларини бошқариш дастурлари, мултимедиа тизимлари) ишлатилади.

Учинчидан, тармоқ технологиялари ахборот технологияларининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади, улардан фойдаланиш автоматлаштирилган ахборот тизимларига асосланган ва бугунги кунда тобора кўпроқ фойдаланилмоқда.

Ўқитишда ахборот технологияларидан фойдаланилган тақдирда ўқитувчи ҳар бир босқичда ўқитишнинг устувор мақсадларини, таълим ахборотига қўйиладиган талабларни белгилайди, уни танлаш ва тизимлаштиришни амалга оширади, керакли педагогик самарага эришиш учун уни талабаларга тақдим этиш тартибини, усулларини, вариантларини лойиҳалаштиради. Ишда замонавий техник воситалардан фойдаланиш ўқитувчининг талабалар билан педагогик ўзаро муносабатларидаги имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.

Компьютер технологияларининг моҳиятидан келиб чиқиб, улардан фойдаланишнинг асосий мақсадларини шакллантириш мумкин бўлиб, уларнинг асосийси замонавий компьютер, алоқа ва дастурий таъминот асосида ташкил этилган ахборот муҳитидан, яъни анъанавий ва инновацион ўқитиш технологиялари билан бирлаштирилган воситалардан фойдаланиш орқали талабаларнинг билим сифатини оширишдир. [1, 10]

Асосий мақсадлар билан бир қаторда, гуманитар университетлар талабаларини ўқитишда компьютер ахборот технологияларидан фойдаланишнинг барча хилма-хиллигини ўз ичига олган бошқа мақсадлар ҳам мавжуд:

- талабанинг индивидуал хусусиятларига йўналтирилган турли хил таълим шакллари, шу жумладан масофавий таълимнинг мавжудлиги;
- талабаларга ўз билимларини мустақил назорат қилиш имконини берадиган турли хил тест ва билимларни текшириш қобиляти;
- ўрганилаётган фанлар ва талабанинг индивидуал фазилатларига қараб ўқув жараёнини ва аниқ ўқув вазифаларини моделлаштириш қобиляти;
- касбий фаолиятда зарур бўлган ваколатларни ривожлантириш учун турли жараёнларни башорат қилиш ва оптималлаштириш қобиляти;
- бўлажак мутахассис учун замонавий талаблар асосида жаҳон интернет тармоғининг турли ахборот хизматларини ўзлаштириш.

Педагогик жараёнда ахборот технологияларидан қандай фойдаланишни танлаш бевосита дидактик вазифага боғлиқ.

Ахборот технологияларини талабаларда муайян касбий ва шахсий фазилатларни шакллантириш имконини берувчи педагогик технологияларнинг бир тури сифатида қараш мумкин. Бу ўқув жараёнининг турли функциялари билан белгиланади: ахборот технологияларига хос бўлган ўқитиш, ривожлантириш, фаоллаштириш, шакллантирувчи, ахборот, бошқарув, назорат қилиш, ҳиссий-мотивацион, прогностик, моделлаштириш, телекоммуникациядир [2, Б.24].

Ўқитиш функцияси таълим жараёнини ташкил этишда индивидуал ёндашувни таъминлаш, унинг кўринишини ошириш, турли манбалардан маълумот излаш, ўрганилаётган жараён ёки ҳодисаларни моделлаштириш, жамоавий ва гуруҳли ишларни ташкил этиш, фикр-мулоҳазаларни таъминлаш орқали амалга оширилади.

Ривожлантирувчи функция талабаларнинг билим, кўникма ва уларнинг касбий фаолиятни муваффақиятли амалга ошириш учун зарур бўлган шахсий фазилатларидаги миқдорий ва сифат жиҳатидан ўзгаришларда ифодаланади, яъни талабаларнинг келажакдаги мутахассислигига ижодий муносабати, касбий фаолият учун зарур бўлган ваколатларни шакллантиришида намоён бўлади.

Компьютер ахборот технологияларидан фойдаланиш фанларни кенгроқ доирада ўрганиш имконини беради, бунда талаба асосий билимлардан ташқари кўшимча маълумот ва кўникмаларга эга бўлиши ва керакли материалларни мустақил ўрганишга туртки беради.

Фаоллаштириш функцияси талабаларни ташаббускорлик ва ижодкорлик, фаол муносабат ва махсус тайёргарликни рағбатлантиришни ўз ичига олади. Ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда маъруза ва амалий машғулотлар давомида талабаларнинг фаоллиги ўқитувчи ва талаба ўртасида барқарор алоқани яратади, материални ўрганиш сифатини оширади ва талабанинг ўқув жараёнида фаол иштирок этишига имкон беради.

Шакллантирувчи функция талабаларга билим асосларини ўзлаштириш ва бирламчи кўникма ва малакаларни шакллантириш имконини беради. Бу касбий фаолиятда ахборот технологияларидан янада мақсадли фойдаланишга ёрдам беради, уларнинг хилма-хиллигини йўлга қўйиш имконини беради ва уларга нисбатан муносабатни шакллантиради, фақат ўқитишдамас, балки кейинги танланган касбда ҳам қўллаши мумкин.

Ахборот функцияси Интернет орқали, ахборот манбаи сифатида университетнинг маҳаллий ёки корпоратив тармоғининг имкониятлари, уни қидириш, тўплаш ва узатиш воситаси сифатида амалга оширилади. Ахборот технологиялари бугунги кунда мавжуд бўлган, ўрганилаётган муайян фанлар билан бевосита боғлиқ бўлган барча турдаги маълумотларни тақдим этиши мумкин, яъни визуал, аудио, видео ахборотлар [3, 2].

Назорат функцияси тестлар, назорат топшириқлари, саволлар, ўз-ўзини назорат қилиш имконияти ва ҳоказолар ёрдамида амалга оширилади. У ўқитувчи ва талабалар ўртасида узлуксиз алоқада бўлиш, ўқув материални ўзлаштириш сифатини ўз вақтида диагностика қилиш ва керакли тузатишларни тезкорлик билан амалга ошириш имконини беради.

Бошқарув функцияси - компьютер ахборот технологиялари - талабаларнинг билиш ва ўз-ўзини ўрганиш жараёнини бошқариш бўйича билим, кўникма ва кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантиришга ёрдам беради. Ўз навбатида, бундай технологиялар ёрдамида ўқув жараёнини бошқариш, уларни талабанинг индивидуал хусусиятларига мослаштириш мумкин.

Башорат қилиш функцияси вазият ва лойиҳаларни моделлаштириш орқали амалга оширилади, уларнинг таҳлили башорат қилиш, ечим излаш ва тегишли параметрларни танлаш асосида мақбул қарорлар қабул қилиш имконини беради, турли вазиятларда ҳаракат қилиш имконини беради ва бундай сифатни ривожлантиради. Талабаларни ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланишнинг ҳиссий-мотивацион функцияси уларнинг ўз мутахассислиги бўйича ўқув материални ўзлаштиришга бўлган мотивациясини шакллантириш ва ривожлантиришда намоён бўлади; ўқув фаолиятига психологик тайёргарлик; келажакдаги касбий фаолиятга махсус тайёргарлик жараёнида ҳиссий барқарорликдир.

Гуманитар университетлар талабаларини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланишнинг когнитив ва иллюстратив функцияси мазмуни ўқув материали университетнинг келажакдаги касбий фаолиятини моделлаштиришга имкон берадиган замонавий касбий аҳамиятга эга маълумотлар билан тўйинганлиги сабабли кенгайтирилди.

Моделлаштириш функцияси шундан иборатки, бу ахборот технологиялари бўлиб, улар реал муаммоларга яқин бўлган турли хил вазиятларни бошқа йўл билан кўрсатиш қийин ёки имконсиз бўлган тақлид қилиш имконини беради. Турли хил дастурий воситалар асосида сиз керакли прогнозни амалга оширишингиз, тўғри ечимни топишингиз, ўрганилаётган мутахассислик ва интизомга қараб маълум бир вазиятни тақлид қилишингиз мумкин.

Телекоммуникация функцияси ўқитишда компьютер телекоммуникацияларидан фойдаланишга асосланган бўлиб, у университетда масофавий ўқитишни ташкил этиш, керакли маълумотларни топиш, видеоконференция ўтказиш ёки IP телефониядан фойдаланиш имконини беради.

Унинг ёрдами билан сиз ўқитувчилар ва талабалар ўртасида маълумот алмашиш учун маҳаллий ёки корпоратив тармоқни ташкил қилишингиз, талабаларга индивидуал топшириқлар беришингиз мумкин [7, Б.13].

Ахборот технологиялари ўқитувчи ва талаба ўртасидаги педагогик ҳамжиҳатликни ҳамкорлик, ўзаро ижодкорлик ва ўзаро ривожланиш тамойиллари асосида қуриш имконини беради:

- талабага шахсий интилишлар, индивидуаллик, ташаббускорлик ва мустақилликни амалга ошириш имкониятини бериш;
- талабада натижалар ҳақида танқидий фикрлаш, уларни шарҳлаш, умумий хулосалар чиқариш ва мустақил қарор қабул қилиш қобилиятини шакллантириш;
- ўқитувчи талабанинг шахсий ривожланиши жараёнлари ҳақида етарлича тўлиқ ва объектив маълумот олади, бу жараённи ҳар томонлама осонлаштиради.

Ахборот технологиялари талабаларнинг таълим ахбороти ва таълим ресурсларига киришини сезиларли даражада кенгайтиради, талабаларнинг билим фаоллигини, янги маълумот ва билимларни олишга қизиқишини фаоллаштиради. Бу ўқув маълумотларини компьютер визуализациясидан фойдаланиш, якуний топшириқларни бажариш, курс лойиҳаларини бажариш ва мураккаб ҳисоб-китоблар учун шахсий компьютерлардан фойдаланиш, турли фанлар бўйича амалий топшириқлар, дарсда ўйин вазиятларини яратиш ва улардан фойдаланиш натижасида юзага келади.

IQTIBOSLAR. ЧОШКИ. REFERENCES.

1. Бегимкулов У.Ш. Замонавий ахборот технологиялар муҳитида педагогик таълимни ташкил этиш.// "Педагогик таълим" жур, № 1, 2004 - 25-25 бетлар.
2. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда ахборот технологияларидан фойдаланиш муаммолари ва истиқболлари // "Info. Kom Uz" жур. №3,2006.- 64-65 бетлар.
3. Бегимкулов У.Ш. Олий таълим муассасаларининг ягона ахборот маконини ташкил этиш ва уни ривожлантириш истиқболлари // "Халқ таълими" жур. № 4,2006 - 4-7 бетлар.
4. Ю.Бегимкулов У.Ш.,Тайлақов Н.И. Таълимга замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг истиқболли йўналишлари. Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий амалий муаммолари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Самарқанд. 2008 йил 27-28 июнь
5. Махмудова Н.Р., Мухаммадиев С.И. Инновационные технологии в образовании // Вопросы науки и образования.-2019.-№11(57). – С.53-58
6. Махмудова Н.Р. Развитие информационных технологий в сфере расширения образовательных пространств // Вопросы науки и образования.-2018.-№10(22). – С.190-193
7. Махмудова Н. Р. Информатика и информационные технологии в преподавании в высших учебных заведениях Узбекистана //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 12-15.
- 8.Махмудова Н. Р. Система дистанционного образования и техническое оборудование //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 6-2 (151). – С. 34-37.
9. Makhmudova N.R. THE ROLE OF INTELLIGENT EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SOCIETY //E Conference Zone. – 2022. – С. 142-145.
10. Makhmudova N.R. Computerization of the Learning Process is the Main Problem of Our Modern Society // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 10-04-2023/ С. 6-8

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz